

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TARBIYACHI BOLALARNI TEVARAK-ATROFGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SHAKLLANTIRISH

QIYOMOVA SANOBAR SALIMOVNA

Surhondaryo viloyati, Termiz shahar 16-Davlat Maktabgacha

ta'lim tashkiloti direktori

TOSHMURODOVA HALIMA ALLABERDIEVNA

Termiz shahar 16-Davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti

3-katta guruh tarbiyachisi

Annotastiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni tabiatga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish haqida so'z yuritiladi. Shubhasiz maktabgacha tarbiya muassasalarida ekologiya masalalarini o'rganishga oid ilmiy-pedagogik metodik tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Ekologik muammolar bir hudud doirasidan chiqib, umumjahon muammosiga aylanar ekan, uni psixologo-pedagogik jihatdan hal etish ham umum pedagogik, umuminsoniy muammo hisoblanadi. Shu sababdan ham jahondagi pedagog olimlar maktabgacha tarbiya muassasalarida ekologik ta'lim-tarbiya berishga alohida e'tibor bermoqdalar.

Kalit so'zlar: ta'lim-tarbiya, tevarak-atrof, ekologiya, maktabgacha ta'lim, tabiat, shakllantirish, yosh avlodni.

Аннотация: В данной статье рассматривается, как сформировать у детей интерес к природе в дошкольном возрасте. Несомненно, что в дошкольных учреждениях проводились научно-педагогические методические исследования по проблемам окружающей среды. Поскольку экологические проблемы выходят за пределы одного региона и становятся глобальной проблемой, ее психолого-педагогическое решение является также общепедагогической, общечеловеческой проблемой. Именно поэтому педагоги всего мира уделяют особое внимание экологическому воспитанию в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: воспитание, окружающая среда, экология, дошкольное образование, природа, формирование, подрастающее поколение.

Annotation: This article discusses how to shape children's interest in nature in preschool. There is no doubt that scientific and pedagogical methodological research on environmental issues has been carried out in preschool institutions. As environmental problems go beyond

the boundaries of one region and become a global problem, its psychological and pedagogical solution is also a general pedagogical, universal problem. That is why educators around the world pay special attention to environmental education in preschool institutions.

Keywords: *education, environment, ecology, preschool education, nature, formation, young generation.*

Insoniyatni uzoq vaqtlardan beri tashvishga, xavf-xatarga solib kelayotgan ekologik muammolarni yuzaga keltirgan va kuchaytirib yuborgan, o'ta darajada keskinlashib, xavfli tus olishiga olib kelgan bir qancha tabiiy sabablar mavjud[5].

Shu bois bugun o'sib kelayotgan yosh avlodni ta'lim-tarbiya jarayonida maktabgacha tarbiya yoshi davrida bolalarni tabiatga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishning pedagogik muammosi zamonaviy ta'limning eng dolzarb muammolaridan biri sanaladi.

O'zbek olimlari ham ekologik ta'lim-tarbiyani rivojlanishida o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan: professor E.O.Turdiqulov-Uzluksiz ekologik ta'lim konsepsiyasini, Markaziy Osiyoda ekologik ta'lim taraqqiyotiga oid muammolarni ilmiy-metodik jihatdan hal etgan, shuningdek, bir qancha nomzodlik dissertatsiyalari amalga oshirilgan: B.Qulto'rayev, S. Annamurotova E.Tolipov, M.Nazarov, G.Abdullayeva, L.Xudayberdiyev, S.Fayzullayev, M.Nishonboyeva, Yu.Karimov, I.Avazov, M.Hoshimova kabi psixolog va pedagog olimlarning nomzodlik dissertatsiyalarida ekologik ta'lim muammolari turli yo'nalish va darajada o'rganilgan. Kasb-hunar kolleji talabalari bo'lg'usi mutaxassislarining umumiy kasbiy madaniyatini shakllantirish metodikasi davrida bolalarni tabiatga bo'lgan qiziqish motivlarini o'rganish muammosi hal etilmagan[2].

Ushbu tadqiqot ishlari hamda boshqa ilmiy-uslubiy adabiyotlarning tahliliga tayangan holda ekologik ta'lim-tarbiyani yanada rivojlantirishga zaruriyat tug'iladi. Ekologik ta'lim-tarbiya muammolarini uzluksiz ta'lim tizimi jarayonida, tarbiyalanuvchilarni zaruriy ekologik bilimlar bilan qurollantirib, ularni atrof muhitga mas'uliyatli qiziqish qoidalari bilan tanishtirish eng muhim psixologo-pedagogik muammo bo'lishi bilan bir qatorda, ekologik muammolarni hal etishda tarbiyalanuvchilarning bevosita ishtiroki ularda ekologik bilim, ko'nikma va madaniyatni tarkib toptirish eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi[15]. Bolalar uchun ekologik bilimlar mazmunini aniqlab ma'lum bir tizimga keltirish, o'qitish

metodikasini ishlab chiqish, hal etilishi lozim bo'lgan yirik ilmiy psixologo-pedagogik muammoga aylandi[12].

Bizga ma'lumki, jamiyatimiz doimo taraqqiy etib boradi. Buning uchun esa yangicha bilim berish, o'zgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq, tanqidiy ijodiy faoliyat bilan shug'ullana olish ko'nikmalari tarkib topgan bo'lishi lozim[26]. Demak tarbiya yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlashda, u mavjud jamiyat imkoniyatlarini shakllantirish, yanada rivojlantirish maqsadida keksa avlod tomonidan orttirilgan tarixiy tajribani to'ldirgan, yanada mukammallashtirgan holda yosh avlodga singdirishdan iborat[25].

Yurtboshimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich:-Yurtimizda ilm-fan, sog'liqni saqlash, ma'daniyat va san'at, sport kabi muhim sohalar faol tarzda rivojlanmoqdalar, -deb ta'kidlagan edilar. Darhaqiqat, Respublikamizda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar keng doirada amalga oshirib kelinmoqda. «Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar va ilm-fanni yanada rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishlari uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega[24]. Ular orasida mamlakatimizda yangi «Talim to'g'risidagi qonun» qabul qilindi. Unda yoshlarni eng ilg'or ilm-fan yutuqlardan xabardor qilish, buyuk allomalar merosini chuqur va teran o'rganish, zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish, yoshlarni ma'rifatli qilishni barcha sharoitlarini yaratishni nazarda tutadi[41].

Tabiatshunoslik o'qitish jarayonida dunyoni ilmiy tushunish asoslarini shakllantirish uchun atrof-muhitga insonparvarlik munosabatini, vatanparvarlikni va go'zalikni tushuntirishni tarbiyalash kerak[29]. Shuni unutmaslik kerakki, inson ko'z ochib aqlini topibdiki, tabiat quchog'ida yashaydi, hayot kechiradi. U tabiat yaratgan bitmas-tuganmas boyliklardan o'z extiyojlarini qondirish maqsadida foydalanadi[32]. Tabiat-bitmas-tuganmas xazina. Uning jonli va jonsiz tabiati, turli-tuman o'simliklar dunyosi, hayvonot olami yosh qalbning to'g'ri o'sib, shakllanishida tabiatda bo'ladigan voqea-hodisalarning sir-asrorlarini o'rganib voyaga yetishishida katta manba bo'lib xizmat qiladi. Bola qiziquvchan bo'ladi. U atrofdagi, bog'cha hovlisidagi rang-barang gullarni, Sharqirab oqayotgan suvlarni, guldan gulga qo'nib uchayotgan kapalaklarni betinim sayrayotgan qushlarni ko'rib quvnaydi, yayraydi[10].

Bola ongining o'sishida, jonli va jonsiz tabiatga bo'lgan qiziqishini ortishida tevarakatrofidagi tabiatning roli beqiyos kattadir. Bolalarni, tabiat bizga in'om etgan ana shu go'zal manzaralari bilan tanishtirib borishimiz, tabiatning har bir giyohi, har bir hayvonotning insonlar uchun, tabiat uchun naqadar kata ahamiyatga ega ekanligini aytib, o'rgatib borishimiz, ma'naviy oziqlantirishimiz kerak[3-14]. Bolalarni tabiat bilan tanishirishdan maqsad yosh avlodni ona-Vatanimizni sevishga, uning o'simliklari, hayvonot olamini asrash, saqlash kuchaytirish ruhida tarbiyalashdan iboratdir[23].

~~Buning uchun bolalarni tabiat bilan tanishtirishni bog'cha yoshidan boshlamoq kerak.~~ Shunga ko'ra, bolalar bog'chalari va ularda ishlayotgan tarbiyachilar oldindagi eng muhim vazifalaridan biri ham bolalarni tabiatning go'zalliklarini ko'ra bilish, uni sevish, tabiatda yuz beradigan voqea-hodisalar haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lish, tabiat yaratgan boyliklardan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalashdan iborat bo'lmog'i lozim[7]. Yuqorida aytganimizdek, yoshlar dastlabki ilm poydevorini bog'chalardan olar ekanlar, biz pedagog-tarbiyachilar zimmasidagi vazifa ham bolalarni ana shu davrdan boshlab bilim asoslarini puxta egallashga, tabiat bilan, unda yuz beradigan voqea-hodisalar bilan tanishtirib borishdan iborat bo'lmog'i lozim[20]. Yosh avlodni har tomonlama kamol tontirishda bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirishning ahamiyati kattadir. Yoshlarga tarbiya berar ekanmiz, eng avvalo tarbiyaning shu kecha-kunduzdan ahamiyati zarurligini xam jamiyatimiz uchun, xam insonning shakllanishidagi rolini ilmiy asoslab tushuntirib berishimiz kerak[45]. Umumiy tarbiyani singdirishda tabiat elementlari, uning boyliklari jonli va jonsiz tabiatdagi materialistik nuqtai nazardan foydalanib, yoshlarni uning sir-asrorlariyu to'liq bilib olishga, o'rganishga va ulardan oqilona foydalanishga o'rgatishimiz lozim[15-48].

Yosh avlodni har tomonlama tarbiyalash Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining va maktablarning oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir[33]. Bu g'oyani amalga oshirishda ularni tabiat bilan tanishtirish ham asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Tabiatdan barcha tiriklik jarayonlari ma'lum qonuniyat asosida qurilgan bo'lib, uni bilib, o'rganib olishimiz, undan oqilona foydalanishimiz kerak. Haqiqatdan ham shaxsni har tomonlama shakllanishi bizning jamiyatimizdagina amalga oshadi. Chunki yoshlarni o'sishi, ulg'ayishi uchun ona tabiatning hamisha bag'ri ochiq. Biz yilning qaysi faslida toqqa, tog' etaklariga, qir-adirlarga daryo, hovuz, kanallar bo'ylariga sayrga bormaylik, hamisha u yerlarning manzarasi, xush havosini ko'rib, bahri dilimiz ochiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi.– T: O'zbekiston, 2016. - 56 b.
2. Norbosheva M. O. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛА ШАХСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА МУЛОҚОТНИНГ ЎРНИ //Педагогика ва психологияда инновациялар. – 2020. – Т. 9. – №. 3.
3. Norbosheva M. A., Norbosheva M. A. Реформы системы дошкольного образования в Узбекистане //Фундаментальные и прикладные исследования: гипотезы, проблемы, результаты. – 2018. – С. 25-29.
4. Norbosheva M. A. МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ОИЛА ҲАҚИДАГИ ТАСАВВУРЛАРИНИ ЎРГАНИШ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
5. Norbosheva M. A. ANALYSIS OF KID'S PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT THROUGH NATIONAL GAMES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 72-75.
6. Norbosheva M. O. РОЛЬ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 7 (66). – С. 66-67.
7. Narbasheva M. A. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 7 (66). – С. 65-66.
8. Norbosheva M. A. ОИЛАДА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА МУМТОЗ АСАРЛАРНИНГ ЎРНИ //Педагогика ва психологияда инновациялар. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
9. Narbasheva, M.A., 1993. *Психологический анализ развивающих функций народных игр (на материале игр дошкольников в камешки)* (Doctoral dissertation, автореф. дис.... канд. психол. наук).
10. Narbasheva, M.A., 2014. Game in human life and child development. *Psychology*, (2), pp.32-38.
11. Narbasheva, M.A., The importance of pedagogical and psychological literacy of parents in preparing children for school education//ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research 2021-1 Issue 1 p.728-732
12. Norbosheva M.A. Шарқ алломаларининг таълим-тарбия масалари ҳақидаги қарашлари //Бухоронинг ислом цивилизациясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси - 2020 - 522-526б
13. Ёрматов, Ф. Ж. (2010). *Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизими: ҳолати, шаклланиши жараёни, ривожланиши истиқболлари (1991-2010 йиллар. Жанубий вилоятлар мисолида)* (Doctoral dissertation, Автореф. дис.... т. ф. н. Тошкент, Мирзо Улуғбек Номидаги Ўзбекистон Миллий университети, 2010, 30 б).
14. Ёрматов, Ф. (2021). ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯЛАШНИНГ КУЧАЙТИРИЛИШИ ВА ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДАГИ МУАММОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (2016-2021 ЙИЛЛАР). *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
15. Ярматов, Ф. Д. (2020). Позитивные изменения в системе социальной защиты населения Узбекистана (1991-2019 гг., на примере южных регионов). *Бюллетень науки и практики*, 6(8).
16. Файзуллаева, М. Х., & Ёрматов, Ф. Ж. (2019). ТУРКИСТОН ХАЛҚЛАРИНИНГ ИРРИГАЦИЯ ИНШОТЛАРИ БОРАСИДАГИ ТАЖРИБАСИ РОССИЯ ШАРҚШУНОСЛАРИ ТАЛҚИНИДА. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (26).
17. Ёрматов, Ф. Ж. (2019). МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАРИДА АҲОЛИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯСИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, (25).
18. Rakhimov, B. S., & Yormatov, F. J. (2019). TOPONOMICAL ANALYSIS OF KHATAK AND DANPARAKENT VILLAGES. *Ўтмишига назар журналы*, 19(2).
19. Khamzaevna, F. M., & Joylovovich, Y. F. (2019). EXPERIENCE OF TURKESTAN PEOPLES ON IRRIGATION STRUCTURES IN THE INTERPRETATION OF THE RUSSIAN EAST ORGANIZERS. *Ўтмишига назар журналы*, 26(2).

20. Yusupovich, K. S. (2020). The Emergence Of Religious Views Is Exemplified By The Southern Regions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(10), 143-145.
21. Kushokov, S. Y. (2021). THE ROLE OF ZOROASTRIANISM IN THE ANCIENT STATE OF BACTRIA. *World Bulletin of Social Sciences*, 4(11), 69-72.
22. Yusupovich, K. S. (2021). Қадимий Дафн Маросимларидаги Анъана Жараёнлари Ўзбекистон Жануби Мисолида. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 72-77.
23. Сафарали, К. Ю. (2020). ЧОРВАДОР ҚАБИЛАЛАР ДАФН МАРОСИМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 3(4).
24. Кушоков, С. (2021). Сополли ва Жарқўтон маданиятида дафн маросимлари. *Общество и инновации*, 5(11/S), 150-154.
25. Aliyarovich, T. E. ., & Sayfiddinovich, X. R. . (2021). Forms and Methods of Innovative Approach through the use of Ethnopedagogy in the Development of Heury Capacity in Primary Schools. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 1(7), 16–22.
26. Xurramov, R. S., Zokirov, J. G. O., & Xurramov, M. S. (2021). USE OF THE HERITAGE OF CENTRAL ASIAN THINKERS IN THE FORMATION OF ETHNOPEDAGOGICAL, ETHNOGRAPHIC VIEWS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Scientific progress*, 2(7), 846-853.
27. Xurramov, R. S., Zokirov, J. G. O., & Temirova, M. K. Q. (2021). ETHNOPEDAGOGICAL FUNDAMENTALS OF DEVELOPING INTEREST IN NATURAL AESTHETICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Scientific progress*, 2(7), 832-839.
28. Zokirov, Javohir Gaybullo Ogli, & Xurramov, Rustam Sayfiddinovich (2021). FORMATION OF ETHNOPEDAGOGICAL VIEWS AMONG STUDENTS THROUGH THE STUDY OF THE LIFE AND WORK OF ALISHER NAVOI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (10), 339-343.
29. Sayfiddinovich, K. R. (2021). Didactic Bases of Ethnopedagogical Training of the Future Teacher in the Educational Field of University. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(11), 237-239.
30. Sayfiddinovich, K. R. (2021). The Role of using Interactive Methods in Primary School Lessons. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 114-123.
31. Xurramov, R. S. (2021). Rivojlangan O 'zbekistonda Boshlang'ich Sinf O'qituvchilarini Etnopedagogik Qadriyatlarini Ta'lim Va Tarbiya Jarayonida Rivojlantirish. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 105-113.
32. Sayfiddinovich, X. R., & Javohir Gaybullo og, Z. (2021). Boshlanganchi Sinf O'quvchilarida Ekologik Tafakkurni Shakllantirishning Etnopedagogik Asoslari. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 62-71.
33. Javohir Gaybullo og, Z., & Sayfiddinovich, X. R. (2021). Boshlang'Ich Sinf O'Qish Darslari Samaradorligini Oshirishda Qo'LLaniladigan Interfaol Metodlar. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 93-104.
34. Kadirova, D., & Sayfiddinovich, X. R. (2021). Ethnopedagogical Fundamentals of Development of Primary School Education in our Multinational People. *Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 1(6), 41-49.
35. Salomova, G. (2014). THE REFLECTION FEATURES OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS OF THE ENGLISH LANGUAGE. In *The Second International conference on development of pedagogical science in Eurasia* (pp. 174-176).
36. Саломова, Г., Жумаева, Н., & Хамраева, Д. (2018). Методические принципы современных методик обучения английскому языку. *Наука XXI века*, (4).
37. Abdinazarovna, S. G. (2020). THE REFLECTION FEATURES OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS OF THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES. *Тил, таълим, таржима* " халқаро журналы, 2(1).
38. Саломова, Г. А., Болтаева, М., & Холмуминов, А. (2020). УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОРМ ГЛАГОЛА И СЛУЧАЕВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *Интернаука*, (1-2), 23-24.
39. Саломова, Г. А., Жумаева, Н. А., & Хамроева, Д. (2020). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. In *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* (pp. 63-67).
40. Саломова, Г. А., Файзиева, Ф. А., Рузикулова, М. О., & Паянова, М. К. (2019). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 36-40).

41. Саломова, Г., Абдуллаева, М., Хафизова, И., & Ахмедова, М. (2019). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. *Интернаука*, (7-1), 74-76.
42. Саломова, Г. А., Надирова, Х., Ашурова, Д., & Худойбердиева, С. (2019). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. In *МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 29-34).
43. Саломова, Г., Турсунов, Х., Бобоева, М., & Пайгамова, М. (2019). СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *Интернаука*, (44-1), 54-55.
44. Саломова, Г. А., Маматмуродова, Т., Усарова, Н., & Чориева, Д. (2018). Педагогические науки. *НАУКА XXI ВЕКА*, 15.
45. Саломова, Г. А., Маматмуродова, Т., Усарова, Н., & Чориева, Д. Современные методы обучения английскому языку: игротехника как метод обучения английскому языку на начальном этапе.
46. Саломова, Г. А., Дустбоева, М., Кулниезова, Ш., & Гулбаева, Г. (2018). НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА. *Интернаука*, (42-2), 8-10.
47. Саломова, Г. А., Маматмуродова, Т., Усарова, Н., & Чориева, Д. Современные методы обучения английскому языку: игротехника как метод обучения английскому языку на начальном этапе.
48. Саломова, Г. А., & Хуррамов, Р. С. (2021). Структура, Семантика И Информационный Потенциал Аббревиатур. *Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 1(6), 179-186.